

ANAMNESE EM PSICOMOTRICIDADE CLÍNICA

DADOS PESSOAIS

Nome completo: _____

Nascimento: _____

Mãe: _____

Pai: _____

Tel.: _____ Tel.: _____

Laudo: _____

Suspeita diagnóstica : _____

DOENÇAS E TRATAMENTOS

➤ Possui alguma doença ou alergia? [] Sim [] Não

Quais? _____

➤ Faz uso de medicação? [] Sim [] Não

Quais? _____

➤ Usa óculos, aparelho auditivo, órtese, prótese ou cadeira de rodas?

➤ Já passou por cirurgia? [] Sim [] Não

Qual? _____

➤ Tem ou já teve convulsões? [] Sim [] Não

Motivo, quantas vezes e quando foi a última: _____

➤ Tem algum distúrbio do sono? Qual? _____

ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO

➤ Quais terapeutas acompanham a criança?

[] Fisioterapeuta [] Psicólogo [] Pedagogo [] Nutricionista

[] Psicopedagogo [] T.O. [] Musicoterapeuta [] Fonoaudiólogo

[] Outros: _____

➤ Já teve a terapia pausada? [] Sim [] Não

Motivo: _____

ACOMPANHAMENTO MÉDICO

➤ Já foi ao oftalmologista ou otorrinolaringologista? [] oftalmo. [] otorrino.

Motivo: _____

➤ Já foi ao gastroenterologista ou endocrinologista? [] gastro. [] endocrino.

Motivo: _____

➤ Já foi ao cardiologista ou pneumologista? [] cardio. [] pneumo.

Motivo: _____

➤ Já foi ao alergista ou dermatologista? [] alergista [] dermatologista

Motivo: _____

➤ Já foi ao neurologista ou psiquiatra? [] neurologista [] psiquiatra

Motivo: _____

➤ Já foi ao ortopedista ou outros? [] orto. [] outro(s): _____

Motivo: _____

COMUNICAÇÃO, SOCIALIZAÇÃO E LUDICIDADE

➤ Ele/ela atende quando é chamado pelo nome? [] Sim [] Não

➤ Como é a comunicação dele/dela?

[] Verbal “fluente” [] Verbal “objetivo” [] Não verbal “aponta”

[] Não verbal “leva a pessoa ao objeto desejado” [] Não verbal

➤ Considerando a sua forma de comunicação atual, como você considera essa comunicação? [] Muito boa [] Boa [] Média [] Ruim [] Muito ruim

➤ Ele/ela pede ajuda quando necessário? [] Sim [] Não

➤ Ele/ela ajuda nas tarefas de casa? [] Sim [] Não

➤ Os pais ou irmãos conversam com ele/ela? [] Sim [] Não

➤ Como você considera essa conversa?

[] Boa (com retorno) [] Média (com retorno objetivo) [] Ruim (sem retorno)

➤ Possui algum fenômeno do Eco? [] Ecolalia [] Ecopraxia [] Ecomimia

➤ Brinca com outras crianças? [] Sim [] Não

➤ Como você considera essa interação? [] Boa [] Média [] Ruim

➤ Brinca dando função ao brinquedo? [] Sim [] Não

➤ Se interessa pela brincadeira/atividade do outro? [] Sim [] Não

➤ Divide o brinquedo com outras crianças? [] Sim [] Não

➤ Os pais/irmãos brincam com ele/ela? [] Sim [] Não

Quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida, e progredir (...)

“Carl Rogers”

- Quais são os brinquedos/brincadeiras que a criança gosta?

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA

- Ele/ela pratica algum esporte? Qual? _____
- Os pais/irmãos participam da prática junto? [] Sim [] Não
- Como é essa relação? _____

MEMÓRIA, ATENÇÃO E PERCEPÇÃO

- Como você considera a memória dele/dela? [] Boa [] Normal [] Ruim
- Como você considera a velocidade de aprendizado dele/dela?
- [] Bom, aprende rápido [] Normal [] Ruim, tem dificuldade de aprendizado
- Como você considera a atenção dele/dela? [] Boa [] Normal [] Ruim
- [] Possui boa retenção em atividades monótonas [] Se dispersa rápido
- Já esteve em catatonia? [] Frequentemente [] Raramente [] Nunca
- Ele/ela percebe detalhes que outras crianças não percebem?
- [] Sim, percebe e se incomoda com diferenças
- [] Sim, percebe, mas não se incomoda com diferenças
- [] Não percebe/demonstra perceber detalhes e/ou diferenças
- Reconhece e diferencia: [] Cores [] Formas [] Letras [] Números
- [] Texturas táteis [] Notas musicais [] Cheiros [] Sabores

AUTONOMIA

- Consegue: [] Abotoar/desabotoar [] Por/tirar velcro [] Abrir/fechar zíper
- [] Amarrar/desamarrar cadarço [] Por/tirar fecho
- Vai ao banheiro sozinho? [] Usa fralda [] Sim [] Não [] Com ajuda
- Bebê água sozinho? [] Sim [] Não [] Com ajuda
- Come sozinho? [] Sim [] Não [] Com ajuda
- Toma banho sozinho? [] Sim [] Não [] Com ajuda
- Consegue tirar a roupa? [] Sim [] Não [] Com ajuda
- Consegue por a roupa? [] Sim [] Não [] Com ajuda
- Consegue calçar? [] Meia [] Sapato [] Sandália [] Chinelo

Quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida, e progredir (...)

“Carl Rogers”

PERSONALIDADE

- Perfil de adaptabilidade: Rigidez cognitiva Flexibilidade cognitiva
- Como reage quando contrariado? _____
- É receptivo a comandos? _____
 - Sugestibilidade Volitiva Obediência Automática
 - Negativismo "Ativo" Negativismo "Passivo"
- Como é a personalidade dele/dela? introvertido extrovertido

- Agressividade/Impulsividade: Se morde Morde o outro Se bate
 Bate no outro Joga objetos no outro Frangofilia
- Possui hiperfoco? Sim Não | Qual: _____
- Estereotipia: Gesto/Movimento Posição/Atitude Verbal
- Maneirismo: Gesto/Movimento Posição/Atitude Verbal

SISTEMA SENSORIAL

*Siglas: Hipersensível Λ *Hipossensível V

- Auditiva Visual Tátil Olfativa Vestibular Proprioceptiva

PERFIL PSICOMOTOR

- Agitação psicomotora Lentificação psicomotora Inibição psicomotora
- O desenvolvimento motor teve algum atraso? _____
- Tônus muscular: Bom (Tonificado) Normal Ruim (Molinho)
- Flexibilidade: Hipermobilidade Normal Hipomobilidade
- Equilíbrio: Bom Normal Ruim
- Reconhecimento de esquema corporal: Completo Incompleto

- Motivo de estar iniciando a Psicomotricidade?

A criança tem indicação médica para ____ horas semanais de terapia em Psicomotricidade.

_____ – ____, ____ de _____ de _____.

Psicomotricista

Quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida, e progredir (...)
"Carl Rogers"